

**A INCLUSÃO DA DISCIPLINA DE LIBRAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA:
PERSPECTIVA DOS FUTUROS PROFESSORES**

DOI: 10.5281/zenodo.10392533

Keila Cristina Silva dos Santos¹

Aline Suellen Abreu da Costa²

Orientadora Luana Costa Viana Montão³

RESUMO: O presente estudo aborda a perspectiva de alunos de licenciatura de Língua Portuguesa sobre a inclusão da disciplina de Libras em seu percurso acadêmico. Teve como objetivo geral compreender as contribuições da disciplina de Libras na formação dos futuros docentes, ressaltando os desafios enfrentados neste aprendizado. Como objetivos específicos identificar a existência de uma compreensão da origem e do contexto da Libras a partir da experiência de aprendizagem ocorrida na disciplina cursada; refletir sobre o possível aprendizado de formas de comunicação entre surdo e ouvinte mediadas pela Libras a partir do desenvolvimento da disciplina de Libras; Apontar estratégias para o enriquecimento da proposta da disciplina de Libras no contexto da licenciatura. O estudo em tela orientou-se pela abordagem qualitativa, e foi baseado em pesquisa de campo e revisão bibliográfica. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada. O referencial teórico foi embasado em Lemos e Chaves (2012). A discussão permitiu vislumbrar impactos positivos da disciplina de Libras na formação dos futuros professores consultados contribuindo para aumentar o interesse pelo aprofundamento do estudo da Libras, bem como pela inserção dos alunos na cultura surda. Os estudantes sugeriram que a disciplina tenha maior carga horária ou seja dividida em módulos sequenciais, para que assim se obtenha um aproveitamento maior da disciplina, de modo a possibilitar uma simples comunicação entre professor e aluno em sala de aula. As questões levadas são de suma importância, uma vez que ressaltam a necessidade de formar docentes na perspectiva inclusiva atendendo a demandas legais sociais em nosso país.

Palavras-chave: Formação de professores, Libras, licenciatura.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, keilalohany@gmail.com;

² Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, alinedeabreu22@gmail.com;

³ Professora Orientadora: Doutora em Educação da Universidade Federal do Pará- UFPA, luana.viana@ufra.edu.br